

GT 2 – Imagem, Edição e Tecnoéticas

O verso em crise: a reimaginação como uma abordagem visual para a tradução poética

Mestranda Ticiane Flávia Martins da Cruz (POSLING, CEFET-MG)

RESUMO

Este é um artigo oriundo da pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Estudos em Linguagens (POSLING) do CEFET-MG. Na pesquisa, foi apresentada uma prática experimental em tradução realizada a partir do poema *On the Grasshopper and Cricket* do poeta romântico John Keats. Para este artigo, o tema será abordado a partir de um diálogo com a “crise de verso” preconizada por Mallarmé, que abriu caminho para as reflexões concretistas sobre a linguagem poética. Reconhecida essa crise, portanto, tem-se o intuito de levantar a discussão sobre sua potencialidade para uma proposta de tradução que se atente para a visualidade do poema e a relação que pode ser estabelecida com seu suporte espacial em uma tradução que lance suas bases para além do verbal. Ao pensar a tradução considerando aspectos visuais do poema, a pesquisa traz, ainda, apontamentos sobre as possíveis associações entre tradução, visualidade poética e produção editorial.

Palavras-chave: Tradução; Poesia; Edição.

ABSTRACT

*This is an article based on the master's research carried out at the Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (POSLING) of CEFET-MG. The research presented an experimental practice in translation carried out based on the poem *On the Grasshopper and Cricket* by the romantic poet John Keats. The theme will be approached by establishing a dialogue with the "crisis of verse" advocated by Mallarmé, which paved the way for concretist reflections on the poetic language. Once this crisis is recognized, the discussion will cover the potentiality of a translation that pays attention to the visuality of the poem and the relationship that can be established with its spatial support, for a practice established beyond the verbal. Thus, by thinking about translation considering visual aspects of a poem, the research brings notes about the possible associations between translation, poetic visuality and book publishing.*

Keywords: Translation; Poetry; Book Publishing.

INTRODUÇÃO

Este artigo é resultado da pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do CEFET-MG. Para este artigo, será apresentado um

recorte da pesquisa, com algumas considerações sobre a atividade realizada e uma breve discussão sobre os conceitos de reimaginação de Haroldo de Campos — criado pelo poeta concretista para dar conta da tarefa de transpor poemas chineses para o português — e de ritmo de Henri Meschonnic, que embasa sua teoria sobre tradução poética.

A pesquisa teve como objetivo realizar uma prática experimental em tradução, a partir da reimaginação pelo ritmo do poema *On the Grasshopper and Cricket* do poeta romântico inglês John Keats. Por reimaginação, entende-se a valorização do aspecto visual do poema, com uma consequente reorganização de seu espaço gráfico. O conceito foi apresentado por Haroldo de Campos em sua empreitada de verter poemas de uma língua ideogramática para uma língua ocidental, reunidos na obra *Escritos sobre Jade* (2009), e ampliado por Álvaro Faleiros (2012), para quem a reimaginação poderia ser vista como uma nova forma de traduzir, em que há a reestruturação do espaço gráfico do poema “para aproximar-se do modo de significar do texto original” (p.58). Considerando o ritmo como o modo de significar do texto poético, identificado, sob a perspectiva de Meschonnic (2010), como totalidade da composição poética pelas marcas de oralidade deixadas na escrita; e, o livro, como espaço gráfico do poema, os versos de Keats foram reconfigurados visualmente, partindo de sua transposição verbal para o português e análise rítmica prévia, traçando em conjunto as nuances rítmicas pelo estudo de aspectos como: métrica, encadeamento imagístico, recursos gráficos utilizados, repetições, esquema de rimas.

Como as críticas e criações concretistas são referências para a prática realizada, e tendo assumido o poema no fim da pesquisa a forma de um livro (com representações verbais e visuais para os versos), para este artigo buscou-se apresentar o estudo a partir de uma discussão levantada pelo ensaio *Crise de vers* publicado na coletânea *Divagations* (1897) de Stéphane Mallarmé. O ensaio do poeta francês é importante para contextualizar as oscilações sofridas pelo texto poético e refletir sobre a abordagem visual dada pela pesquisa à tradução poética.

Para a discussão pretendida neste artigo, o texto foi dividido em três seções, além desta primeira seção de introdução que já apresentou os principais conceitos norteadores do estudo. Na segunda seção, foi feita uma discussão sobre o ensaio mallarmeano e a crise a que o poeta se refere, contextualizando a perspectiva tradutória adotada pela pesquisa aqui relatada. Já na

terceira seção, é apresentado um recorte da atividade realizada, com a reimaginação e alguns comentários pertinentes. A última seção traz as considerações finais.

A CRISE

Quando o poeta Stéphane Mallarmé escreveu o ensaio *Crise de vers* publicado na coletânea *Divagations* (1897), abriu caminho para se pensar a configuração do verso poético. Em seu ensaio, Stéphane Mallarmé (2008) anuncia uma crise na literatura. O poeta evoca a poesia escrita por Victor Hugo, para, com a morte do poeta romântico francês, preconizar o estranhamento criado pelo silêncio da forma poética representado por essa ausência. Victor Hugo, para Mallarmé (2008, p.151), “era o verso em pessoa”; e, sendo assim, sua ausência desencadeou uma ruptura estrutural da poesia, em que “toda a língua, adestrada pela métrica a recobrir seus talhos vitais, evade-se, segundo uma livre disjunção em milhares de elementos simples” (MALLARMÉ, 2008, p. 151). Mallarmé (2008), personificando o verso na figura de Victor Hugo, desvela a crise que abalaria a poesia a partir de então: a *crise de verso*.

Ainda sobre o ensaio mallarmeano, Marcos Siscar (2010), ao se referir a ele, chama atenção para o título, fundamental, sob seu ponto de vista, para decifrar o tipo de crise que Mallarmé apresentava, já que seria possível fazer uma associação com a expressão em francês *crise de nerfs* (ataque de nervos), em que a ocorrência “de” marcaria não um “colapso histórico do verso, mas uma irritação do verso, dentro do verso e a propósito dele” (p.107). É o verso, portanto, que tem seu estado alterado. Siscar (2010) esclarece que a alteração que impactava o verso, mais especificamente, seria a do verso alexandrino, com sua base na repetição de rimas e da métrica.

Há uma crise na forma, parece proclamar Mallarmé (2008) ao evocá-la pela perda de uma referência corporal, no caso, o poeta francês Victor Hugo. Sem essa materialidade rígida estabelecendo um padrão para o verso, o verso se faz livre, encontrando na subjetividade sua expressão, pois, segundo o poeta: “toda alma é uma melodia, que se deve reatar, e para tanto, existem a flauta e a viola de cada um” (MALLARMÉ, 2008, p. 154). E, mais do que se

expressar, continua Mallarmé (2008, p.154), para o poeta agora seria possível “modular” os versos “a seu grado”. O poema, para Mallarmé (2008), aliás, fere aos sentidos não pela ausência de um código para a forma, mas quando “falha o discurso em expressar os objetos como por meio de toques que lhes correspondam em matéria de cor ou andamento, os quais existem no instrumento da voz, em meios às linguagens e por vezes em alguém” (p.155). As palavras do poeta talvez definam bem o que Henri Meschonnic (2006) assume como ritmo do poema; característica que coloca o poema na ordem do contínuo, libertando seus versos da rigidez estrutural e da identificação com uma forma específica, mantendo, assim, o “contínuo mítico entre as palavras e as coisas” (p.11).

Meschonnic (2010) percebe que há no poema marcas de subjetividade que ele reconhece como a expressão da oralidade na escritura, sendo a poesia responsável por revelar o ritmo da linguagem, como se, ao fazer isso, revelasse a ação da linguagem no corpo. O autor considera o ritmo como parte do humano, e não como uma categoria teórica. O ritmo, então, não seria marcado por oposições binárias (tempo forte e fraco, som e sentido, significado e significante) ou por aspectos isolados, como a definição da contagem métrica, por exemplo, já que o ritmo seria a totalidade em ação. O ritmo, de acordo com Meschonnic (2006, p.43), seria “o corpo vivo inteiro”.

Mallarmé (2008), portanto, ao reconhecer a existência de uma tensão sentida pela escrita poética pela dissolução da forma corporal até então identificada como o verso em si e de sua consequente rearticulação com uma outra composição, agora mais maleável, ou **livre**, deixa margem para a afirmação da existência dessa pulsão rítmica que flui do poema e faz com que as palavras por um instante se desarticulem com a ruptura do quadro poético, mas, ao mesmo tempo, encontrem novos modos de materialização. A própria palavra “crise” já transmite a noção de transitoriedade para o verso e, no caso trazido por Mallarmé (2008), o abalo sofrido pela perda de uma referência corporal provocou uma outra reação poética, revelando também que a poesia afirma sua existência pela presença dessa tensão gerada por um período caótico e, pela própria natureza turbulenta da linguagem poética, busca formas de criá-la. Sobre a linguagem poética, Marcelo Mello (2020, p.113) ressalta que em sua coletânea, *Divagations*, Mallarmé

evidencia a relação entre literatura e sociedade, posicionando-se, muitas vezes, “na defesa de uma dimensão transcendental e superior da literatura diante do investimento renitente na informação cotidiana que baliza o jornalismo”. As críticas de Mallarmé, para Mello (2020), procura enfatizar a

a diferença radical entre um texto que apenas informa sobre os acontecimentos cotidianos em velocidade inapreensível (o jornal) e um texto que resiste a assumir uma forma fechada, propondo-se à cadência do olhar e da leitura, constelando os signos – desastrando-os, levando o próprio texto a colidir permanentemente (...) Ou seja, um texto que se apresenta ele mesmo como desastre (a poesia). (MELLO, 2020, p.115).

Mallarmé (2008), então, reconhece para a escrita poética essa dimensão caótica. Não é possível manter o verso preso a um corpo, é o que sugere Mallarmé (2008) com o exemplo de Victor Hugo. Mas, mesmo com a morte do poeta romântico e o abalo estrutural sentido pela poesia, Mallarmé (2008), ao apontar a transição ocorrida para o verso livre depois do episódio de crise, sugere que há um ciclo vital de renovação da poesia, pois os poetas morrem, mas a poesia não sucumbe ao desastre e se reinventa, com outro corpo, pelas mãos de outro poeta, pois “todo indivíduo traz uma prosódia, nova, participando com seu sopro” (MALLARMÉ, 2008, p.155), ou melhor, com sua subjetividade, ou ritmo, pelo ponto de vista de Meschonnic (2010).

A experiência de Mallarmé com a escrita de *Un Coup de Dés*, também publicado pela primeira vez em 1897, inaugura um novo capítulo da crise. O verso de livre com seu ritmo linear, passa agora a ter um ritmo espaçotemporal e uma organização visual similar ao ideograma, dizem os concretistas em sua *Teoria da poesia concreta* (1975). O poeta francês, com *Un Coup De Dés*, marca a existência de uma poesia de forte função expressiva com “efeitos de sintaxe”, como indica Haroldo de Campos (2013, p. 120) em seus comentários sobre a tradução do poema. Mallarmé, com esse poema, explorou aspectos gráficos da poesia, como: uso do branco, uso de caracteres diferentes, alternância de maiúsculas e minúsculas, disposição espacial na página.

Embora alguns autores considerem que houve uma dissolução do verso com a oposição concretista entre o visual e o verbal, Marcos Siscar (2010, p.110) se posiciona contra essa ideia, afirmando que não há uma poesia além do verso, pois, para ele, “a aparente oposição entre verbal

e visual apenas se ameniza na medida em que se trata, para Mallarmé, de acentuar a tensão, o intervalo ou o ‘interregno’ (...) entre reiteração e cesura, entre continuidade e corte”. Ou seja, para Siscar (2010), o espaço, elemento essencial do poema visual, revela a existência de certa proximidade com o verso, “na medida em que este espaço designa ou figura um certo tipo de organização do verso e da versificação” (p.111). A visualidade, assim, não construiria um espaço fora do verso, já que no ensaio mallarmeano, Siscar (2010, p.111) ressalta que, para o poeta, não há uma limitação do “campo do poético à semiótica do verbal”, uma vez que “a noção de verso é generalizada, designando a possibilidade de articulação, de reagrupamento”. Logo, para Siscar (2010, p.113), a crise anunciada por Mallarmé seria “um modo de nomear um **estado de poesia**”, em que sua manifestação “não resulta na degenerescência da forma verso, mas no florescimento inusitado de estratégias versificatórias que Mallarmé descreve (...) como estratégias de ‘transposição’ e de ‘estrutura’ (...)”.

Uma atividade que busca essencialmente essas estratégias de transposição para a escrita poética é a tradução, que tenta encontrar maneiras de passar o poema para outra língua, mantendo certa correspondência com o texto original. Como a linguagem poética lida, como Mello (2020) pontuou, com um texto em desastre, ainda que não haja um deslocamento de uma forma tida como habitual em uma determinada época, o texto poético provoca um estranhamento do leitor-tradutor que busca estratégias diante das diferentes montagens imagísticas, sonoras e verbais. O tradutor debruça-se sobre um texto poético, pode-se dizer, **em estado de crise**. O tradutor explora os limites do verso entre línguas e tem diante de si um texto em ebulição, procurando articular e reagrupar a composição em outra língua e, às vezes, busca outras soluções para dar conta da tensão estabelecida pela colisão de diferentes formas de significar. Sua prática parte desse incômodo e o uso de “formas aparentemente transgressoras” revela essa tensão de se perceber “no acontecimento da crise, na irritação do entrelugar” (SISCAR, 2010, p.115). Uma abordagem visual para tradução de poesia pelo ritmo, por exemplo, se valeria do verso e partiria dele para propor uma outra composição que, agora, passaria a ter uma dinâmica rítmica espaçotemporal.

Quando Haroldo de Campos, por exemplo, assumiu a tarefa de transpor poemas chineses para o português em *Escritos sobre Jade* (2009), utilizou recursos gráficos diversos para, em suas palavras, *reimaginar* a língua ideogramática, essencialmente visual, em uma língua ocidental, essencialmente verbal. O conceito de *reimaginação* foi utilizado como base para a prática tradutória realizada que será relatada neste artigo. A reimaginação foi feita a partir da identificação do ritmo do poema, na perspectiva de totalidade adotada por Meschonnic (2010), com a transposição dos versos para o português e, posteriormente, com a reorganização do seu espaço gráfico feita a partir de sua análise rítmica.

A reimaginação se apresentou como uma tentativa tradutória em lidar com a instabilidade do verso intensificada pelo encontro entre línguas. Da tensão do poeta-tradutor, parafraseando Marcos Siscar (2008), **à beira de uma crise de versos**, a forma da poesia novamente se reorganiza.

REIMAGINAÇÃO TRADUTÓRIA

A reimaginação tradutória foi feita à maneira de Haroldo de Campos (2011), partindo de uma análise crítica do poema para identificar suas oscilações rítmicas, já que para o poeta, a tradução poética envolve uma postura crítica e criativa do tradutor. Embora o percurso seja inspirado no processo haroldiano para a reimaginação dos poemas chineses, com um exame criterioso do texto original e a busca pela valorização da visualidade dos versos mantendo a ideia de síntese característica da língua ideogramática, o percurso crítico foi identificado na pesquisa como análise rítmica pelo diálogo com o conceito de ritmo de Meschonnic (2010), utilizado como ponto de partida para a síntese de linguagens proposta por esta reimaginação. Considerar o ritmo como ponto de partida para a reimaginação visual do poema é ir na pulsação do verso e entender o poema como uma obra contínua, em que, mais do que se ater a uma forma específica, o que interessa para a tradução é a totalidade da composição. O ritmo, como discutido anteriormente, repercute a subjetividade no poema e, a partir de diferentes elementos que possibilitam seu fluir de imagens e sentido, permite ao tradutor modelar a forma do poema

mantendo a coesão dos elementos, ou seja, a força que se configura na unidade que sustenta e articula os versos.

Para a prática de reimaginação, o poema escolhido foi *On the Grasshopper and Cricket* de John Keats, publicado pela primeira vez no livro *Poems* em 1817. John Keats escreveu o poema em resposta a um desafio lançado pelo editor Leigh Hunt que, em 30 de dezembro de 1816, promoveu uma competição entre poetas em sua casa, pedindo a Keats que compusesse um poema sobre o canto do grilo em quinze minutos (RAMOS, 2010).

Para a análise do poema, foram consideradas todas as marcas que poderiam intervir em sua totalidade rítmica. Apesar de os versos apresentarem uma estrutura fixa característica do soneto petrarquiano, com esquemas de rimas fixos — nesse caso, esquema de rimas interpoladas *abba abba* para os quartetos e *cde cde* para os tercetos — e acentuação métrica específica do pentâmetro iâmbico (com a ocorrência de alguns desvios desse padrão), a busca pelo *modo de significar* do poema que Meschonnic (2010) identifica como sendo o seu ritmo, levou à análise de escolhas imagísticas, gráficas e sonoras do poeta.

A reimaginação pelo ritmo, sob a perspectiva de Meschonnic (2006), considera sua totalidade. O ritmo do poema, nesse sentido, é marcado, então, por uma base regular com uma pequena instabilidade (expressa pela métrica característica do pentâmetro iâmbico e alguns desvios), com uma constante mudança cíclica representada pela transição de imagens características da variação de estações na natureza, com sons de pássaros, grilos e gafanhotos influenciando a velocidade de transição entre as imagens. Outras percepções sobre o ritmo do poema incluem: uso de pontuação que marcam diferentes tempos de pausa; ausência de divisão em estrofes mostrando uma fluência contínua e mais orgânica do ritmo; destaque para as figuras do grilo e do gafanhoto pelo uso de maiúscula; padrão curvo da mancha gráfica do poema formado pelo desenho de uma linha utilizada para contornar a lateral direita do poema a partir do fim de cada verso; assonâncias; aliterações; repetições de palavras e sentenças.

Feitas as observações gerais sobre o ritmo, para a reimaginação, primeiro, buscou-se estabelecer uma correspondência verbal dos versos em português, atentando-se para as nuances rítmicas encontradas e valendo-se de algumas estratégias, tais como: atenção ao encadeamento

de imagens proposto, busca pela correspondência sonora das palavras, interpretação das marcas gráficas deixadas. Abaixo, segue a reimaginação de um verso do poema com comentários gerais sobre o processo e as escolhas feitas (como a discussão da reimaginação de todos os versos ultrapassaria muito o limite definido para este artigo, optou-se por fazer um recorte da prática, mostrando apenas o processo para um verso que dará um panorama geral da discussão pretendida pela pesquisa).

Reimaginação do verso 2 de *On the Grasshopper and Cricket*

When all the birds are faint with the hot sun, (inglês)

quando pássaros desfalecem ao calor do sol, (português)

Figura 1. Reimaginação do verso 2

Fonte: elaborado pela autora (2022).

Figuras 2 e 3. Reimaginação do verso 2 em detalhe

Fonte: elaborado pela autora (2022).

Seguir o ritmo para a transposição dos versos para o português me fez estabelecer alterações gráficas — como optar por manter as iniciais dos versos em minúscula e não utilizar o ponto-final, por exemplo, para sinalizar o ritmo cíclico do poema marcado pelas alternâncias imagísticas cíclicas da paisagem e a ideia de uma renovação constante da poesia na terra passada pelo verso “a poesia da terra nunca morre”—; manter correspondências imagísticas, com escolhas de palavras em português que respeitam o encadeamento imagístico proposto; estabelecer correspondências sonoras, como, por exemplo, na opção de traduzir *are faint* por *desfalecem*, pois, além de resguardar o sentido do original, a palavra parece ecoar os sons dos termos em inglês, tanto pela repetição dos sons das vogais como das consoantes, mais especificamente /f/ e o som similar das consoantes nasais /n/ e /m/.

O poema, ao final da reimaginação, assumiu a forma de um livro. O verso 2 tomado aqui como exemplo foi reimaginado em papéis branco de algodão e papel azul-turquesa (Color Plus Aruba); fontes Sofia Pro, Lucida Handwriting, Minion Pro e Showcard Gotic. As fontes foram escolhidas para compor o desenho do verso. O verso, agora com uma composição verbal e visual, assumiu outra forma, em que as palavras ganham movimento no espaço, ditado pelo ritmo encontrado na análise rítmica, e se expandem em formas da paisagem sugerida por Keats em seu poema. As cores foram definidas pela imagística indicada no poema e suas variações entre valores mais claros ou escuros foram pensadas a partir da lógica de acentuação do soneto petrarquiano e do jogo entre claro e escuro sugerido pelas alternâncias entre dia e noite feitas na transição do octeto para o sexteto do soneto. As páginas receberam um corte circular que manteve a ideia de transição e renovação constantes identificadas no ritmo, além de possibilitar a construção de novas montagens poéticas, com imagens e palavras de outros versos atravessando o verso em questão. Como as iniciais da palavra *relva*, por exemplo, referente a outro verso que aparecem no canto inferior esquerda. Também foi introduzida uma breve pausa no poema depois do voo do pássaro desenhado a partir do pronome “se”, que já se conecta à reimaginação do próximo verso e sinaliza o movimento descendente dos pássaros no céu, tanto pela inclinação das letras quanto pela analogia com a sigla da coordenada de localização que representa o ponto

sudeste (SE). Com esse tempo, optei por prolongar o voo dos pássaros enfatizando o cansaço deles sugerido pelo poema, já que o tempo utilizado para virar a página transmite uma demora dos pássaros em chegar a um local para se abrigar do sol. Esse foi só um exemplo da reimaginação proposta para o poema de Keats. O exemplo permite perceber como o verso atravessa o verbal e dá um salto para o visual, dando continuidade ao seu percurso rítmico, mas, agora, não de forma linear.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao anunciar a **crise de versos** pela qual passava a poesia após a morte do poeta francês Victor Hugo, Mallarmé (2008) também, não diretamente, acaba anunciando a capacidade que a poesia tem de se reinventar. Além da materialidade comumente associada à escrita poética, Mallarmé (2008) parece dizer que, embora a forma do verso possa se desestabilizar, esse processo é transitório, porque a poesia encontra outras maneiras de se recompor, seja da passagem do verso com uma estrutura de rima e métrica definida ao verso livre, ou do verbal ao visual.

A crise de verso parece marcar, então, um estado de instabilidade característico da escrita poética. Mas, as modulações da forma poética não são uma construção para além do verso. Quando Meschonnic (2010), por exemplo, diz que a tradução poética deve considerar o ritmo do poema como elemento norteador, tal como Mallarmé (2008), ele traz a subjetividade como elemento modelador do verso. A tradução, nesse sentido, busca estratégias para modelar o poema em outra língua e, assim, lida com a poesia em estado de crise. Com sua subjetividade e abordagem dada à leitura que faz de cada verso, pode acentuar o abalo vivenciado pelo verso. Reimaginar um poema pelo ritmo é, portanto, apresentar uma outra forma para a estruturação dos versos, exaltando a visualidade das palavras e a totalidade da composição, estabelecendo, como consequência, um percurso rítmico para a própria produção editorial de poesia, ao pensar em questões como, por exemplo: tempo entre a transição das imagens; movimento e direção das linhas para a disposição dos elementos verbais; tipo e cor de papéis utilizados para a

composição; formato da página; desenho das fontes utilizadas. A reimaginação do poema pelo ritmo expande, assim, a linha que delimita o verso, explorando o movimento, a cor e a forma das palavras; rompendo os limites entre tradução poética e produção editorial para poesia.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Augusto de; CAMPOS, Haroldo de; PIGNATARI, Décio. *Mallarmé*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

CAMPOS, Augusto de; CAMPOS, Haroldo de; PIGNATARI, Décio. *Teoria da poesia concreta*. São Paulo: Duas cidades, 1975.

CAMPOS, Haroldo de. *Escritos sobre Jade – Poesia Clássica Chinesa reimaginadas por Haroldo de Campos*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.

FALEIROS, Álvaro. *Traduzir o Poema*. Cotia: Ateliê Editorial, 2012.

MALLARMÉ, Stéphane. Crise do verso. Trad. Ana Alencar. *Inimigo Rumor*, São Paulo/Rio de Janeiro, n.º 20, p. 150-165, 2008.

MELLO, Marcelo Reis de. Stéphane Mallarmé e Paul Celan: testemunhos do desastre. *Gragoatá*, Niterói, v. 25, n.º 51, p. 112-131, 2020.

MESCHONNIC, Henri. *Poética do traduzir*. Trad. Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. São Paulo, Perspectiva, 2010.

MESCHONNIC, Henri. *Linguagem, ritmo e vida*. Trad. Cristiano Florentino Belo Horizonte: Fale/UFMG, 2006.

RAMOS, Péricles Eugênio da Silva (org./trad.). *Ode sobre a melancolia e outros poemas*. São Paulo: Hedra, 2010.

SISCAR, MARCOS. *Poesia e crise*. Campinas: Editora da Unicamp, 2010.

Como citar este texto:

CRUZ, Ticiane F. M. O verso em crise: a reimaginação como uma abordagem visual para a tradução poética. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.